

NATURE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS, FORMATION AND DEVELOPMENT

Ismailova Malika Erkinovna

Doctoral student of the Navoi Pedagogical Institute

ABSTRACT

This article discusses the concept of "alternative methods of conflict resolution", its importance, the process of formation. its pros and cons are highlighted. the experience of foreign countries will be studied and analyzed.

Key words: alternative dispute resolution, mediation, arbitration, negotiation.

ПРИРОДА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Исмаилова Малика Эркиновна

Докторант Навоийского педагогического института

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понятие «Альтернативное разрешение споров», его значение, процесс формирования. отмечены его плюсы и минусы. будет изучен и проанализирован опыт зарубежных стран.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, посредничество, арбитраж, переговоры.

NIZOLARNI HAL QILISHNING MUQOBIL USULLARI MONIYATI, SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Ismoilova Malika Erkinovna

Navoiy pedagogika instituti doktaranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola “Nizolarni hal qilishning muqobil usullari” tushunchasi, usullari, uning ahamiyati, shakllanish jarayoni muhokama qilinadi. Uning ijobiy va salbiy jihatlari yoritiladi. Xorijiy davlatlar tajribasi o‘rganilib tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: nizolarni hal qilishning muqobil usullari, mediatsiya, hakamlik sudi, muzokara.

KIRISH

Nizolarni muqobil hal qilish- bu faqat tomonlar ishtirok etadigan (muzokaralar) maxfiylikdan tortib, ochiq sud majlisi xususiyatlariga ega bo‘lgan, qaror qabul qilish uchun majburiy bo‘lgan qaror qabul qilishgacha bo‘lgan barcha usullar, vositalar tizimi. Nizolarni muqobil hal qilish tomonlar o‘rtasidagi xususiy hisob-kitob shaklidir. Shu bilan birga, odil sudlovni amalga oshirish, taraflarning huquq va manfaatlarini himoya qilishning protsessual kafolatlarini ta’minlash va sudda murakkab huquqiy vaziyatlarni hal qilish samaradorligini oshirish maqsadlariga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ham nizolarni muqobil hal qilish usullariga katta e’tibor qaratilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni 1-ilovasi 15-maqсадga muvofiq nizolarni hal etishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun zarur tashkiliy-huquqiy shartsharoitlarni yaratish, yarashuv institutini qo‘llash doirasini yanada kengaytirish ko‘rsatib o‘tilgan. “Nizolarni muqobil hal qilish” turli xil so‘zlardan iborat bo‘lib, bu so‘zlarni aniq tushunish yoki aniqlash uchun har bir so‘zni alohida tushunish juda muhim. Dastlab muqobil tushunchasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, adabiyotlarda unga quyidagicha ta’rif berilgan “Muqobil- ikki yoki undan ortiq imkoniyatlardan birini tanlash yoki ega bo‘lish mumkin bo‘lgan tanlovdir” 1 . Ya’ni, bu rasmiy sud jarayonidan tashqari nizolarni hal qilish mexanizmlarining

mavjudligidir. Nizolarni muqobil hal qilishdagi yana bir muhim soʻz - bu nizo. Psixolog, yurist, diplomat va davlat xizmatchilari oʻz ishlarida nizolar bilan shugʻullanishadi.

Ziddiyat nizoni keltirib chiqaradi va davom ettiradi. Ingliz huquqshunos olimlari Folberg va Teylorlar ham nizo uchun bir xil taʼrifni berishgan. Ularning fikriga koʻra, nizo - bu eʼlon qilinadigan yoki namoyon boʻladigan shaxslar oʻrtasidagi holat. Agar kimgadir nomuvofiqlik yoki unga nisbatan bahsli daʼvo koʻrinishida eʼtirof etilmasa, tortishuv nizoga aylanmasligi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, birinchidan nizolarni hal qilishning muqobil usullari - tomonlarning va boshqa shaxslarning yuzaga kelgan nizoni hal qilish boʻyicha uni suddan tashqari hal etish yoki yarashuv yoki boshqa taqiqlanmagan tartib-qoidalar yordamida hal qilishga qaratilgan oʻzaro bogʻliq harakatlar tizimi. Ikkinchidan amaldagi qonunchiligimizga muvofiq mediatsiya, hakamlik sudi, nizolarni muzokara yoʻli bilan hal qilish usullari kiradi. Nizolarni hal qilishning muqobil usullari qoʻllashnilishi nizoni yechimini topishda tezrok rezolyutsiya beradi. Tomonlar oʻrtasidagi munosabat maxfiylik prinsipi asosida amalga oshadi. Ilgaridan mavjud boʻlgan oilaviy, tadbirkorlik muqosabatlar saqlanib qoladi. Ortiqcha vaqt sarflash turli xil koʻngilsiz voqealarni oldi olinadi. Ikkala tarafga ham moliyaviy jihatdan foyda boʻladi. Eng asosiysi davlat organlari yoki sudda ish hajmi kamayadi.

Xorijiy davlatlar tajribasini oʻrganib amaldagi qonunchiligimizga Amerika Qoʻshma Shtatlari keng qoʻllaniladigan erta neytral baholash, med-arb usullarini kiritishishni taklif qilaman. Buning sababi shundaki, Med-Arb - nizolarni hal qilishning muqobil usuli oʻziga xos yondashuvlardan biri boʻlib, bu mediatsiya va arbitrajning aralashmasidan iborat. Masalan, tomonlar nizo boʻyicha mediatsiya jarayonini amalga oshirish haqida oldindan kelishib olishlari mumkin, keyin esa, agar mediatsiya jarayoni muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, hal qilinmagan

muammolarni hakamlik sudiga topshirishlari mumkin. Tomonlar mediatsiya va arbitraj uchun bir xil neytraldan foydalanishlari yoki ikkinchi jarayon uchun yangi neytralni tanlashlari mumkin. Erta neytral baholash. Ayniqsa, qimmat patent va litsenziya nizolarida foydali, erta neytral baholash (“ENE”) sud jarayonining boshida sodir bo‘ladi. Har bir tomon o‘z ishining qisqacha ma’lumotlarini taqdim etadi, so‘ngra barcha advokatlar va tomonlar ishtirok etgan holda baholovchiga (u malakali sudlanuvchi, tegishli huquqiy masalalarni yaxshi biladigan) o‘z ishining qisqartirilgan versiyasini og‘zaki ravishda muhokama qiladi. ENE advokatlar va tomonlarga savollar berishi mumkin.

Sessiya tugagandan so‘ng, ENE tomonlar uchun xulosa tayyorlaydi, unda kimning mohiyati bo‘yicha g‘alaba qozonishi mumkinligi va agar ish sud muhokamasi orqali davom etishi kerak bo‘lsa, advokatlik to‘lovlari narxini prognoz qiladi. ENE ushbu ma’lumotni tomonlar bilan baham ko‘radi va agar so‘ralsa, vositachilikni osonlashtirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. M.M.MAMASIDDIQOV - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti bo‘lim boshlig‘i. S.I.XASANOV - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti yetakchi ilmiy xodimi “Mediatsiya to‘g‘risidagi qonunni qabul qilish zarurati va ahamiyati” maqolasi. Toshkent-2017
2. Верховская Варвара Александровна - кандидат политических наук, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9; Varial7@mail.ru
3. Воскресенская Василиса Александровна - конфликтолог, магистр, СанктПетербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034,

г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9; vasilisa707@mail.ru

4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»

Составитель: Х.Ёдгоров, заместитель Председателя Верховного суда Республики Узбекистан – председатель Судебной коллегии по гражданским делам. ТАШКЕНТ – 2017

5. Альтернативное разрешение Споров По материалам Юлия Шешуряка,

ligazakon.ua [Электронный ресурс] - Режим доступа:

<http://vestnikao.com.ua/publ/3-1-0-147>, бесплатно. - Загл. с экрана. - Написать